

Erschließungsgeschichten: Wie das erste Deutsche Parlament entstand

Von Jens Bemme und Matthias Erfurth

– Version 1, DOI: [10.5281/zenodo.7828700](https://doi.org/10.5281/zenodo.7828700), 14. April 2023

Die Gartenlaube, 1898

[Wie das erste Deutsche Parlament entstand](#) ist eine Serie von Johannes Proelß in [Die Gartenlaube](#), 1898 – nun in Wikisource transkribiert und erschlossen mit offenen Metadaten ([Q97119574](https://www.wikidata.org/wiki/Q97119574)) in Wikidata.

'Has part' ([Q97119574#P527](https://www.wikidata.org/wiki/Q97119574#P527))

- Nr. 1. [Märtyrer und Pioniere](#)
- Nr. 2. [Der Umschwung in Preußen](#)
- Nr. 3. [Märzstürme und Märzerinnerungen](#)
- Nr. 4. [Das Vorparlament](#)

alle Illustrationen der Artikelserie:

[https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Wie_das_erste_Deutsche_Parlament_entstand_\(Gartenlaube_1898\)](https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Wie_das_erste_Deutsche_Parlament_entstand_(Gartenlaube_1898))

Scholia

- Thema <https://scholia.toolforge.org/topic/Q97119574>
- Werk <https://scholia.toolforge.org/work/Q97119574>
- Johannes Proelß (Autor) <https://scholia.toolforge.org/author/Q1698193>

Lola Montez und die 18 '48er

- What links here* <Special:WhatLinksHere/Q161154>

Juli 1847

Der König von Baiern hat seine Residenz verlassen und sich in das Bad Brückenau begeben. — Jüngst hat wiederum einer der eifrigsten Gegner der Protestanten, der durch seine hochkatholische Gesinnung sattsam bekannte Staatsrath Freiherr von Freyberg, seine Entlassung bekommen. Ueberhaupt gewinnt die seit einem Vierteljahre begonnene neue Gestaltung der Dinge unter dem jetzigen Ministerium täglich mehr Halt, und man schreitet immer mehr vorwärts auf der Bahn des besonnenen Fortschrittes, welche der so mächtige frühere Minister von Abel nebst seinen Geistesverwandten bisher mit so vielem Erfolge zu versperren gewußt hatte. — Die Heilquellen des Badeortes Brückenau scheinen auch der bekannten Tänzerin Lola Montez von den Aerzten empfohlen worden zu sein, denn sie ist, wie die Zeitungen melden, am 20. Juni unter starker Polizeibedeckung von München abgereist, um in Brückenau ihren längeren Aufenthalt zu nehmen. Man hört jetzt

wenig mehr von dieser Dame, welche vor Kurzem solche Epoche machte, und es ist auffällig, daß die Polizei, mit welcher die liebenswürdige Lola auf ihren früheren Pilgerfahrten sonst wenig harmonirte, jetzt berufen ist, ihren Schutzengel abzugeben.

- Sächsische Dorfzeitung, Nr. 27, Freitag, den 02. Juli 1847, S. 1
<http://digital.slub-dresden.de/id480520429-18470702/1>

- Wikisource https://de.wikisource.org/wiki/Lola_Montez
- Remix [File:Die Gartenlaube \(1898\) b 0113 4 red.jpg](#)

Erschließungsgeschichte:n

Überblick der offenen Erschließung für die Elemente der Artikelserie mittels Wikisource, Wikidata, Wikimedia Commons und anderen offenen Werkzeugen und Infrastrukturen:

- Wikisource: Transkription & Korrektur, unstrukturierte Metadaten, Medienquelle: Wikimedia Commons
- Wikidata: (Qid) für die einzelnen Artikel und die übergeordnet die Serie, ([Q97119574#P527](#))
- Verschlagwortung in Wikidata, [main subject \(P921\)](#)
- [Commons-Kategorie für alle Bilder](#) der Artikelserie mit {{Wikidata Infobox}}
- Bilder freistellen bzw. bearbeiten in Wikimedia Commons
- Fehlende Commons-Kategorien für Persönlichkeiten anlegen und Metadaten und Identifikatoren mit {{Wikidata Infobox}} verknüpfen
- Wikisource-Themenseiten ergänzen/verlinken, z.B. [Lola Montez#Rezeption und Sekund%C3%A4rliteratur](#)
- Wisskomm: Tröots, Tweets, ...

Potentiell

- described by source in (Qid) je portraitiertes oder erwähnter Person
 - Lola Montez ([Q161154#P1343](#))
- StructuredDataOnCommons* für jede Illustration ergänzen
- weitere Wikisource-Themenseiten ergänzen/verlinken
- Kleine Editionen mit/als: OER, Blogposts mit Hypotheses, Remix (vgl. [Category:Ostern \(Die Gartenlaube 1893\)](#))
- Zenodo, <https://zenodo.org/communities/diedatenlaube/>
- LOST: Linked Open Storytelling-Webseiten, vgl. www.stadtwikidd.de/wiki/Linked_Open_Storytelling
- Katalogisierung im Verbund: K10+, [Sächsische Bibliografie](#) (SAXB)

Kleine Editionen

Kleine Editionen sind Quellensammlungen mit offenen Werkzeugen (die Blogplattform de.hypotheses.org/, [Wikisource](https://de.wikisource.org/), [Zenodo](https://zenodo.org/) und [Scholia](https://scholia.toolforge.org/)), mit offenen Daten, ihren offenen Metadaten und verlinkten Kontexten: seriell produziert, also fortgeschrieben und präsentiert, um Themen und digitale Methoden auszuloten.

Die reich bebilderte Serie *Wie das erste Deutsche Parlament entstand* ist für uns eine Gelegenheit, um Erschließungsgeschichten mit dem Wikiversum exemplarisch zu dokumentieren. Hinweise, Korrekturen und Mitarbeit sind willkommen.

Soundtrack

Volbeat: *Lola Montez*, 2013, <https://www.youtube.com/watch?v=GWOIDN-akrY>

[https://de.wikipedia.org/wiki/Lola_Montez_\(Lied\),_\(Q21787546\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Lola_Montez_(Lied),_(Q21787546))

(...)

Hell raising and full of sin

When Lola was dancing and showing her skin

Wherever she walks

She will be captivating all the men

Don't look in her eyes

You might fall and find the love of your life

Heavenly

But she'll catch you in her web

The love of your life, yeah

(...) <https://www.songtexte.com/songtext/volbeat/lola-montez-1baba194.html>

Bewegte Bilder

ZdF info: *Das Luder und der Bayernkönig; Die Affäre Lola Montez Doku*, 2018,

<https://www.youtube.com/watch?v=HbePGzfyxYE>

Die Datenlaube

<https://www.wikidata.org/wiki/Q61943025>

Blog <https://diedatenlaube.github.io/>

Wikisource-Projekt https://de.wikisource.org/wiki/Die_Gartenlaube

Team

Matthias Erfurth, <https://scholia.toolforge.org/author/Q104817476>

Jens Bemme, <https://scholia.toolforge.org/author/Q56880673>

Christian Erlinger, <https://scholia.toolforge.org/author/Q67173261>